

Análisis del desempeño de las Tecnologías-TICs en España para las empresas de menos10 empleados y más de 10 empleados mediante el coeficiente de variación.

Sub Titulo: Mediante los datos suministrado por INE de España.

Analysis of the performance of ICT-technologies in Spain for companies with less than 10 employees and more than 10 employees using the coefficient of variation.

Subtitle: Using data supplied by INE Spain.

Autor:

Juan Carlos Gómez Méndez

Estudiante de la Maestría en Gestión de Organizaciones

Universidad de Cartagena

Ciudad: Cartagena.

País: Colombia

Correo Institucional: jgomezmi@unicartagena.edu.co; gomezmendezjc@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0220-8169>

Citación/cómo citar este artículo:

Gómez Méndez, J. (2023). Análisis del desempeño de las Tecnologías-TICs en España para las empresas de menos10 empleados y más de 10 empleados mediante el coeficiente de variación.

Sub Titulo: Mediante los datos suministrado por INE de España: Revista Social Fronteriza 3(3)

pp 1 -15 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7935385>

Enviado: febrero, 28 2023 **Aceptado:** abril 29, 2023 **Publicado** mayo 5, 2023

Gómez Méndez, Juan Carlos, Análisis del desempeño de las Tecnologías-TICs en España para las empresas de menos10 empleados y más de 10 empleados mediante el coeficiente de variación.

Resumen

España es referente tecnológico para los países en vía de desarrollo como Latinoamérica; el instituto nacional de estadísticas de España proporciona datos acerca del uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas, mediante estos datos buscaremos el desempeño mínimo de las dimensiones conexión de internet, redes sociales y comercio electrónico, para dos grupos, de empresas de menos de 10 empleados y para empresas mayores de 10 empleados. Se determinará cual dimensión tiene una mejor tendencia en el desempeño por tipos de empresas. Haremos una prueba de normalidad de Shapiro Wilk para los dos grupos de empresas. El desempeño mínimo de las dimensiones y tipo de empresa se determina por el valor de la media y buscaremos la desviación estándar para determinar cuánto se aleja del desempeño mínimo.

Palabras claves: Desviación estándar; Desempeño mínimo; TIC; Empresas; España.

Abstract

Spain is a technological benchmark for developing countries such as Latin America; The National Institute of Statistics of Spain provides data on the use of ICT and electronic commerce in companies, using these data we will seek the minimum performance of the Internet connection, social networks and electronic commerce dimensions, for two groups of companies with fewer of 10 employees and for companies with more than 10 employees. It will be determined which dimension has a better trend in performance by types of companies. We will carry out a Shapiro Wilk normality test for the two groups of companies. The minimum performance of the dimensions and type of company is determined by the value of the mean and we will look for the standard deviation to determine how far it is from the minimum performance.

Keywords: Standard deviation; Minimum performance; TIC; Companies; Spain.

INTRODUCCIÓN

Para (Idanis Perdomo, 2022) las TICs son de uso común por los niños, jóvenes y adultos, quienes disfrutan de las ventajas visuales e interactivas que brindan las diferentes aplicaciones de entretenimiento, juegos y otros, sin embargo, el gran reto consiste en incorporarlas en el aprendizaje de la ciencia para hacerlas más innovadoras y otro reto es darle una aplicación para uso empresarial, ya que mejorar el rendimiento, los procesos, la eficacia y eficiencia de los recursos y por ende la productividad.

Haciendo un análisis paralelo con Colombia un país de Latinoamérica la conexión de dispositivos móviles dice (Alvino, 2021) superan la población de Colombia con más de 60, 83 millones de dispositivos lo que equivale en un 119%.

Sin embargo aunque exista una gran población de usuarios de la internet en un país, el reto empresarial es incorporar estas tecnologías en el proceso productivos de las empresas que finalmente es lo que va a determinar el verdadero uso eficiente de las TICs.

Para América latina e Iberoamérica, el país de España es un referente tecnológico para los países en vía de desarrollo, por tal motivo es muy importante para esta región conocer el desempeño de las tecnologías TICs en este país, la cual servirá de análisis del comportamiento de las tecnologías en las empresas, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística en España-INE.

Para el análisis del desempeño utilizaremos el análisis estadístico de las medias, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En esta investigación nos daremos cuenta como el segmento o dimensión página web-redes sociales del comportamiento de las empresas de menos de 10 empleados tiene una tendencia de desempeño mejor que las de mayor de 10 empleados. El análisis total de los datos mostró que las empresas de más de 10 empleados tienen un mejor desempeño de las TICs que las de menor 10 empleados.

En concordancia a la base datos INE nos colocamos con objetivos de investigación:

- Conocer el desempeño de las TICs en las empresas de menor de 10 empleados en España.
 - Conocer el Desempeño de las TICs con empresas mayor de 10 empleados en España.
- Mediante el uso del software Real Static de Excel haremos el cálculo estadístico y para el análisis utilizaremos tablas y gráficos para ilustrar el comportamiento de los segmentos o dimensiones de las TICs proporcionados por la INE.

ASPECTOS METODOLÓGICO

Esta investigación buscar analizar los datos suministrado por el Instituto Nacional de Estadística-INE de España con relación uso de las TICs y comercio electrónico en las empresas para dos tipos de empresas, las de menos de 10 empleados y las demás de 10 empleados, datos de tipo cuantitativos comprendidos entre el año 2021 al 2022, de manera descriptiva y con el uso de la estadística se hará un análisis correlacional no experimental.

Población, muestra y muestreo

La Población será el 100% de las empresas en España, información obtenida en porcentajes, para dos grupos:

- Porcentajes de las empresas menores de 10 empleados
- Porcentajes de las empresas con más de 10 empleados

Ambas empresas tienen 3 dimensiones principales

1. Dimensión Ordenadores e internet
2. Dimensión Pagina Web y uso de los medios sociales
3. Dimensión Comercio electrónico

Cada dimensión tiene 2 datos por grupo de empresas:

Instrumentos de investigación

Se utilizará la técnica de recolección de la base datos pública del instituto nacional de estadística INE de España sobre indicadores sobre uso TICs en las empresas años 2021 al 2022 para empresas menores de 10 empleados y empresas mayores de 10 empleados; con estos datos buscaremos el desempeño mínimo de cada dimensión y de las TICs comparándolo con estos dos tipos de grupo de empresas mencionados.

Haremos una prueba de normalidad Shapiro Wilk de todos los datos de los dos grupos de empresas.

Se usará el software estadístico Real Static instalado en el Excel, con el buscaremos la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación de los datos recopilados.

Operacionalización de variables

La variable Tecnología TICs está conformada por tres dimensiones suministrada por la INE de España 1. Dimensión Ordenadores e internet, 2. Dimensión Pagina Web y uso de los medios sociales 3. Dimensión Comercio electrónico. Se Buscará realizar el análisis estadístico por dimensiones y luego la suma de todos los datos.

Procesamiento de la Información

Fase 1. Se recopilará los datos del instituto nacional de estadística INE de España, se tabulará; se graficará el comportamiento de las dimensiones y de los datos en general.

Fase 2. Se buscará la media y la desviación estándar y con esta información se hará el primer diagnóstico del desempeño de las TICs en las empresas de España. A través del análisis de chípro Wilk se determinará si los datos tienen una agrupación normal y se buscara el p-valué

Fase 3. Haremos una prueba de normalidad Shapiro Wilk de todos los datos de los dos grupos de empresas. Se caracterizarán los datos, se buscará comparaciones de medias y desviación estándar y finalmente se buscará el coeficiente de variación CV con respecto a la media, que sería el desempeño mínimo.

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DIMENSIÓN ORDENADORES Y CONEXIÓN EN INTERNET

En concordancia a la base datos nos colocamos con hipótesis:

- Conocer el desempeño de las TIC en las empresas de menor de 10 empleados.
- Conocer el Desempeño de las TIC con empresas mayor de 10 empleados

Análisis del desempeño dimensión Ordenadores y conexión en internet

Tabla 3 Elaboración propia. Fuente (INE, 2022)

	Empresas con menos de 10 empleados %	Empresas con más de 10 empleados %
1. Dispone de ordenadores	86,04	99,2
1. Tiene conexión a internet	82,13	98,34

Figura 7. Elaboración propia. Fuente (INE, 2022)

El dato menor entre los dos tipos de empresas fue de 82,13 tiene conexión internet (menores de 10 empleados) y el mayor fue de 99,2 dispone de ordenadores (mayores de 10 empleados)

Se puede observar que las empresas de menos de 10 empleados y más de 10 empleados, tienen un porcentaje por encima del 80% ambos grupos, en acceso a internet y ordenadores para la actividad empresarial.

Tabla 4. Fuente (Real Static, 2022)

**Descriptive Statistics
Ordenadores e Internet**

	<i>Empresas con menos de 10 empleados</i>	<i>Empresas con más de 10 empleados</i>
Mean	84,085	98,77
Standard Error	1,955	0,43
Median	84,085	98,77
Standard Deviation	2,76478751	0,60811183
Sample Variance	7,64405	0,3698
Range	3,91	0,86
Maximum	86,04	99,2
Minimum	82,13	98,34
Sum	168,17	197,54
Count	2	2

Empresas con menos de 10 empleados.

La media de las empresas de menos de 10 empleados es de 84,08 menor a la media de más de 10 empleados 98,77.

La desviación estándar de los datos de las empresas de menos de 10 empleados es 2,76 y para las de más de 10 empleados es de 0,60 lo que comprueba que el desempeño de las empresas mayores a 10 empleados en esta dimensión es mayor.

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión Ordenadores e internet se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 3,28\%.$$

Empresas con más de 10 empleados

La media de los datos es 98,77 que sería la medida central de la dimensión Ordenadores y conexión en internet.

La Desviación Estándar fue de 0,60 lo que significa que es la desviación de los datos de la dimensión Ordenadores e internet con relación a la media

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión Ordenadores e internet se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 0,615$$

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DIMENSIÓN PAGINA WEB-MEDIOS SOCIALES.

Tabla 5 Elaboración propia. Fuente (INE, 2022)

TIC España	Empresas con menos de 10 empleados	Empresas con más de 10 empleados
2. Tiene conexión a internet y página web	31,83	78,49
2. Utilizan medios sociales	36,12	67,26

Figura 8. Elaboración propia. Fuente (INE, 2022)

El dato menor entre los dos tipos de empresas fue de 31,83 tiene página web (menores de 10 empleados) y el mayor fue de 78,49 página web (mayores de 10 empleados)

Se puede observar que las empresas de menos de 10 empleados el porcentaje de uso de la página web y redes sociales para las empresas menos de 10 empleados es de menos de 37% en cambio para las empresas de más de 10 empleados están por encima del 67% en comparación.

Tabla 6. Fuente (Real Static, 2022)

Descriptive Statistics

Página Web y Redes Sociales

	<i>Empresas con menos de 10 empleados</i>	<i>Empresas con más de 10 empleados</i>
Mean	33,975	72,875
Standard Error	2,145	5,615
Median	33,975	72,875
Standard Deviation	3,03348809	7,94080915
Sample Variance	9,20205	63,05645
Range	4,29	11,23
Maximum	36,12	78,49
Minimum	31,83	67,26
Sum	67,95	145,75
Count	2	2

Empresas con menos de 10 empleados.

La media de las empresas de menos de 10 empleados es de 33,97 menor a la media de más de 10 empleados 72,87.

La desviación estándar de los datos de las empresas de menos de 10 empleados es 3,03 y para las de más de 10 empleados es de 7,90 lo que comprueba que el desempeño de las empresas menores a 10 empleados en esta dimensión es mayor.

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión página web-redes sociales se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 8,92\%$$

Empresas con más de 10 empleados

La media de los datos es 72,87 que sería la medida central de la dimensión página web-redes sociales.

La Desviación Estándar fue de 7,94 lo que significa que es la desviación de los datos de la dimensión página web-redes sociales con relación a la media

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión página web-redes sociales se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 10,89$$

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DIMENSIÓN COMERCIO ELECTRÓNICO.

Tabla 7 Elaboración propia. Fuente (INE, 2022)

TIC España	Empresas con menos de 10 empleados	Empresas con más de 10 empleados
3. Realizan ventas por comercio electrónico	13,17	31,59
3. Realizan compras por comercio electrónico	21,26	38,74

Figura 9. Elaboración propia. Fuente (INE, 2022)

El dato menor entre los dos tipos de empresas fue de 13,17 ventas por comercio electrónico (menores de 10 empleados) y el mayor fue de 38,74 compras por comercio electrónico (mayores de 10 empleados)

Se puede observar que las empresas de menos de 10 empleados el porcentaje de uso del comercio electrónico para las empresas menos de 10 empleados es de menos de 21% en cambio para las empresas de más de 10 empleados están por encima del 31% en comparación.

Tabla 8. Fuente (Real Static, 2022)

Descriptive Statistics

Ventas y Compras Comercio Electrónico

	<i>Empresas con menos de 10 empleados</i>	<i>Empresas con más de 10 empleados</i>
Mean	17,215	35,165
Standard Error	4,045	3,575
Median	17,215	35,165
Standard Deviation	5,72049386	5,05581349
Sample Variance	32,72405	25,56125
Range	8,09	7,15
Maximum	21,26	38,74
Minimum	13,17	31,59
Sum	34,43	70,33
Count	2	2

Empresas con menos de 10 empleados.

La media de las empresas de menos de 10 empleados es de 17,21 menor a la media de más de 10 empleados 35,16.

La desviación estándar de los datos de las empresas de menos de 10 empleados es 5,72 y para las de más de 10 empleados es de 5,05 están muy cercana pero con el análisis del coeficiente de variación se comprueba que las empresas de mayor de 10 empleados tienen un mejor desempeño: 14,37 (Empresas +10) a 33,22 (Empresas -10)

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión comercio electrónico se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 33,22$$

Empresas con más de 10 empleados

La media de los datos es 35,16 que sería la medida central de la dimensión comercio electrónico.

La Desviación Estándar fue de 5,05 lo que significa que es la desviación de los datos de la dimensión comercio electrónico con relación a la media

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión comercio electrónico se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 14,37$$

ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS EMPRESAS CON TODOS LOS DATOS DE LA VARIABLE TICs.

Tabla 9 Elaboración propia. Fuente (INE, 2022)

Indicadores sobre uso TIC en las empresas - Años 2021-2022

España

	Empresas con menos de 10 empleados	Empresas con más de 10 empleados
1. Dispone de ordenadores	86,04	99,2
1.Tiene conexión a internet	82,13	98,34
2. Tiene conexión a internet y página web	31,83	78,49

2. Utilizan medios sociales	36,12	67,26
3. Realizan ventas por comercio electrónico	13,17	31,59
3. Realizan compras por comercio electrónico	21,26	38,74

Figura 10. Elaboración propia. Fuente (INE, 2022)

Haremos el análisis de normalidad con la prueba de chairo Wilk

Tabla 10. Fuente (Real Static, 2022)

Shapiro-Wilk Test

	Empresas con menos de 10 empleados	Empresas con más de 10 empleados
W-stat	0,84566577	0,89558928
p-value	0,14513903	0,34851518
alpha	0,05	0,05
normal	yes	yes

Si $H_0 = p \leq 0,05$ se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos no siguen una distribución normal. En este caso fue $p > 0,05$ lo que se acepta la hipótesis nula, por tanto podemos observar que los datos tienen distribución normal

Figura 11. Elaboración propia. (Real Static, 2022)

Tabla 11. Fuente (Real Static, 2022)

	Descriptive Statistics	
	<i>Empresas con menos de 10 empleados</i>	<i>Empresas con más de 10 empleados</i>
Mean	45,0916667	68,9366667
Standard Error	12,7696357	11,8055283
Median	33,975	72,875
Mode		
Standard Deviation	31,2790917	28,9175204
Sample Variance	978,381577	836,222987
Kurtosis	-1,79520699	-1,87397536
Skewness	0,68967785	-0,3178384
Range	72,87	67,61
Maximum	86,04	99,2
Minimum	13,17	31,59
Sum	270,55	413,62
Count	6	6

Empresas con menos de 10 empleados.

Figura 12. Elaboración propia. Fuente (INE, 2022)

El dato menor fue 13, 17 % ventas por comercio electrónico y el mayor dato fue dispone de ordenadores con 86,04%

La media de las empresas de menos de 10 empleados es de 45,09 menor a la media de más de 10 empleados 68,93.

La desviación estándar de los datos de las empresas de menos de 10 empleados es 31,27 y para las de más de 10 empleados es de 28,91 por lo que las empresas con mayor de 10 empleados tienen un mejor desempeño en el uso de las TICs en España.

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto el conjunto de datos de la variable TICs se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 69\%$$

Empresas con más de 10 empleados

Figura 13. Elaboración propia. Fuente (INE, 2022)

El dato menor fue ventas por comercio electrónicos con un 31,59% y el mayor dato fue dispone de ordenadores con un 99,2%

La media de los datos es 68,93 que sería la medida central del uso de las TICs en España.

La Desviación Estándar fue de 28,91 lo que significa que es la desviación de los datos del uso de las TICs en España con relación a la media

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto al uso de las TICs en España se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 41\%$$

El mejor desempeño de las empresas en el Uso de las TIC en España son las de más de 10 empleados.

DISCUSIÓN

Empresas con menos de 10 empleados:

Dimensión Ordenadores e internet

La media de las empresas de menos de 10 empleados es de 84,08 menor a la media de más de 10 empleados 98,77.

La desviación estándar de los datos de las empresas de menos de 10 empleados es 2,76 y para las de más de 10 empleados es de 0,60 lo que comprueba que el desempeño de las empresas mayores a 10 empleados en esta dimensión es mayor.

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión ordenadores e internet se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 3,28\%$$

Dimensión página web-redes sociales

La media de las empresas de menos de 10 empleados es de 33,97 menor a la media de más de 10 empleados 72,87.

La desviación estándar de los datos de las empresas de menos de 10 empleados es 3,03 y para las de más de 10 empleados es de 7,90 lo que comprueba que el desempeño de las empresas menores a 10 empleados en esta dimensión es mayor.

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión página web-redes sociales se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 8,92\%$$

Dimensión Comercio Electrónico

La media de las empresas de menos de 10 empleados es de 17,21 menor a la media de más de 10 empleados 35,16.

La desviación estándar de los datos de las empresas de menos de 10 empleados es 5,72 y para las de más de 10 empleados es de 5,05 están muy cercana pero con el análisis del coeficiente de variación se comprueba que las empresas de mayor de 10 empleados tienen un mejor desempeño: 14,37 (Empresas +10) a 33,22 (Empresas -10)

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión comercio electrónico se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 33,22$$

Empresas con más de 10 empleados:

Dimensión Ordenadores y Conexión a Internet

La media de los datos es 98,77 que sería la medida central de la dimensión Ordenadores y conexión en internet.

La Desviación Estándar fue de 0,60 lo que significa que es la desviación de los datos de la dimensión Ordenadores e internet con relación a la media

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión Ordenadores e internet se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 0,615$$

Dimensión página web-redes sociales

La media de los datos es 72,87 que sería la medida central de la dimensión página web-redes sociales.

La Desviación Estándar fue de 7,94 lo que significa que es la desviación de los datos de la dimensión página web-redes sociales con relación a la media

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión página web-redes sociales se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 10,89$$

Dimensión comercio electrónico

La media de los datos es 35,16 que sería la medida central de la dimensión comercio electrónico. La Desviación Estándar fue de 5,05 lo que significa que es la desviación de los datos de la dimensión comercio electrónico con relación a la media. Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto la dimensión comercio electrónico se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media:

$$CV=(DS/Media)*100 = 14,37$$

CONCLUSIONES

En la dimensión página web-redes sociales, la desviación estándar de los datos de las empresas de menos de 10 empleados es 3,03 y para las de más de 10 empleados es de 7,90 lo que comprueba que el desempeño de las empresas menores a 10 empleados en esta dimensión es mayor por estar sus datos más cerca a la media que indica el desempeño mínimo. Lo que indica una tendencia de crecimiento en el uso de las páginas web y los medios sociales en las empresas de menos de 10 empleados.

Para el análisis de todos los datos, es decir la suma de todas las dimensiones o componentes de la variable TICs, se observa que el dato menor para empresas con

menos de 10 empleados fue de 13, 17 % ventas por comercio electrónico y el mayor dato fue dispone de ordenadores con 86,04%

En el conjunto de datos de la variable TICs la media de las empresas de menos de 10 empleados es de 45,09 y la media de más de 10 empleados 68,93.

En el conjunto de datos de la variable TICs la desviación estándar de los datos de las empresas de menos de 10 empleados es 31,27 y para las de más de 10 empleados es de 28,91 por lo que las empresas con mayor de 10 empleados tienen un mejor desempeño en el uso de las TICs en España.

Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto el conjunto de datos de la variable TICs se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media para empresas con menos de 10 empleados.

$$CV=(DS/Media)*100 = 69\%$$

El dato menor para Empresas con más de 10 empleados fue ventas por comercio electrónicos con un 31,59% y el mayor dato fue dispone de ordenadores con un 99,2%. La media de los datos es 68,93 que sería la medida central del uso de las TICs en España para Empresas con más de 10 empleados.

La Desviación Estándar fue de 28,91 lo que significa que es la desviación de los datos del uso de las TICs en España con relación a la media para Empresas con más de 10 empleados. Buscamos el Coeficiente de variación para saber en cuanto al uso de las TICs en España se alejan del desempeño mínimo con respecto a la media para Empresas con más de 10 empleados.

$$CV=(DS/Media)*100 = 41\%$$

En el análisis global de todos los datos el mejor desempeño de las empresas en el Uso de las TICs en España son las de más de 10 empleados porque el coeficiente de variación (CV) = 69% para empresas de menos de 10 empleados esta más lejos del desempeño mínimo del uso de as TICs con relación a la media que el CV= 41% para empresas de mayores de 10 empleados, por tanto, está más cerca del desempeño mínimo con relación a la media de los datos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AECE, (. E. (2001). Estudio sobre. *Madrid: AECE.*, <http://www.aece.org>.
- Alvino, C. (2021). Estadísticas de la situación digital en Colombia 2020-2021. *Branch.*, <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-colombia-en-el-2020-2021/>.
- Arroba System, C. (2022). Los 5 tipos de comercio electrónico. *Arroba System*, <https://arrobasystem.com/blogs/blog/79151876-los-5-tipos-de-comercio-electronico>.
- Branch, E. (2022). Estadísticas de la situación digital en Colombia 2020-2021. *Branch*, <https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-colombia-en-el-2020-2021/>.
- Castellanos Sandoval, E. Y. (2022). LAS TIC COMO UN HITO EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO. *Gogonqr*, <https://www.goconqr.com/mapamental/10109042/las-tic-como-un-hito-en-el-desarrollo-tecnologico>.
- Datos graficos, I. (2022). Datos Graficos Tecnologias. *INE*, <http://www.datosgraficos.com/#59b134f2975430ea103a1bde7ee4e156>.
- El Pais, E. (2008). Las estadísticas se tiñen de color. *El Pais*, https://elpais.com/diario/2008/03/03/madrid/1204547060_850215.html.
- El pais, E. (2022). El Gobierno nombra a Elena Manzanera como nueva presidenta del INE. *El Pais*, <https://elpais.com/economia/2022-08-01/el-gobierno-nombra-a-elena-manzanera-como-nueva-presidenta-del-ine.html>.

España buenas Noticias, e. (2022). España mejora el desarrollo de las TIC y gana cuatro posiciones en el ranking de la UIT. *España buenas Noticias*,
<https://ebuenasnoticias.com/2015/11/30/espana-mejora-el-desarrollo-de-las-tic-y-gana-cuatro-posiciones-en-el-ranking-de-la-uit/>.

Europa Press, B. (2018). El Gobierno nombra a Juan Manuel Rodríguez Poo nuevo presidente del INE. *Europa Press*,
<https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-nombra-juan-manuel-rodriguez-poo-nuevo-presidente-ine-20181019164603.html>.

Exus, C. (2022). HISTORIA Y EVOLUCIÓN EN COLOMBIA. *Exus*,
<https://www.exus.com.co/es/blog/79-el-e-commerce-una-oportunidad-de-crecimiento>.

García-Valcárcel, A. (2022). Tecnología educativa: características y evolución de una disciplina. . *Revista Educación y Pedagogía*, 14(33), 65-87,
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeypp/article/view/5572>.

Idanis Perdomo, A. (2022). Revisión sobre el uso de las TIC'S en la Ciencia. *Revista la decin*, <https://revistaladecin.com/index.php/LadECiN/article/view/93/49>.

INE, E. (2022). Uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas. *INE*,
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576692.

investinsspain, E. (2022). España es el tercer país de la UE en conectividad y séptimo en materia de servicios públicos digitales, con niveles muy superiores a la media europea (Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2021). *Investin Sapain*, <https://www.investinspain.org/content/icex-invest/es/sectors/tic.html#:~:text=El%20sector%20TIC%20de%20facturaci%C3%B3n%20en,crecido%20un%203%2C7%25>.

- Kirkman, P. &. (2020). Refining professional knowing as a creative practice: towards a framework for Self-Reflective Shapes and a novel approach to reflection. *Reflective Practice*, 21(1), 94-109, <https://doi.org/10.1080/14623943.2020.1712195>.
- Martín-Moreno y Saéz, V. (. (2019). Análisis preliminar del comercio electrónico. *upm*.
- Martín-Moreno y Saéz, V. (. (2019). Análisis preliminar del comercio electrónico. *UPM*, <http://dit.upm.es/~fsaez/intl/proyectos/contenidos/Bloque%20I.pdf>.
- Meschede, N. F. (2017). Teachers' professional vision, pedagogical content knowledge and belief: on its relation and differences between pre-service and in-service teachers. *Teaching and Teacher Education*, 66, 158-170, <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.04.010>.
- Ministerio de Economía, E. (2001). Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Estadística. *INE*, https://web.archive.org/web/20060717214056/http://www.ine.es/normativa/leyes/rd508_01_estat.htm.
- Montoya Estébanez, M. (2019). Evolución del comercio. *UVA, España*, <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/41992/TFG-E-941.pdf?sequence=1>.
- Pacheco Escalante, D. (2018). TICS y desarrollo. *IISEC*, <https://www.iisec.ucb.edu.bo/publicacion/tics-y-desarrollo>.
- Real Static, E. (2022). Real Statistics Resource Pack. *Real static*, <https://real-statistics.com/free-download/real-statistics-resource-pack/>.
- Ríos Medina, J. (2021). *El valor pedagógico de Telegram como complemento del mobile learning en la formación en finanzas: aplicación práctica a un caso de estudio*. Colombia: Tecnología, Ciencia y Educación, 18, 7-42.
- Servicio Nacional de Aprendizaje, (. (2007). Utilizacion de las Tecnologías de la Información y la comunicación en los Ambientes de Aprendizaje. Regional Atlántico. *SENA*,

https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/4708/utilizacion_tic_a_mmbientes_aprendizaje.PDF;jsessionid=FFA5623259292A58E41AC503BFF35CDF?sequence=1.

Uniroja, E. (2006). 150 Aniversario de la creación de la Comisión de Estadística General del Reino. *DIALNET*, <https://dialnet.uniroja.es/servlet/libro?codigo=503346>.

wikipedia, E. (2022). Indicadores INE. *Wikipedia*, [https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_\(Espa%C3%B1a\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)).

Wordpress, d. s. (2022). Conceptos Básicos de Tecnologías de Información y la Comunicación TIC. *wordpress*, <https://desarrolladorsoftware.wordpress.com/2013/01/31/conceptos-basicos-de-tecnologias-de-informacion-y-la-comunicacion-tic/>.

Conflicto de intereses

El autor indica que esta investigación no tiene conflicto de intereses con certificación de

